

CONTRIBUIÇÕES DO GRO/PGR PARA A HIGIENE OCUPACIONAL.

Inácio Alves de Lima Neto, Danúbia Lisbôa da Costa

¹ Instituto Federal da Paraíba. ² Instituto Federal da Paraíba.

Inácio Alves de Lima Neto: ianetho4@gmail.com

Danúbia Lisbôa da Costa: danubia.costa@ifpb.edu.br

Resumo. A Higiene Ocupacional é uma ciência, que, através das etapas de reconhecimento, avaliação e controle, gerenciam os agentes ambientais de risco. O amplo campo de atuação da Higiene Ocupacional e da segurança no trabalho consegue atingir seus objetivos com a aplicação prática e eficaz de seus principais programas de prevenção, entre eles tinha-se o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) – regido pela antiga Norma Regulamentadora n° 9 (NR-9). Diante de profundas mudanças tecnológicas fez-se necessário a modernização dessas normas, que vem passando por um processo de atualizações desde meados de 2019. Nessa perspectiva, este trabalho teve como objetivo analisar a influência do GRO/PGR na higiene ocupacional, como também, analisar como executá-los de forma prática nas organizações. No que tange ao processo metodológico, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de cunho teórico. A pesquisa bibliográfica é um estudo de obras já publicadas e revisadas (livros, artigos, teses, dissertações) que irá direcionar o trabalho científico. Como resultados, esta pesquisa nos autoriza a pontuar a importância das atualizações na legislação que se refere à segurança no trabalho de modo que estas, se cumpridas, contribuem diretamente no processo de gerenciamento de riscos evitando possíveis eventos danosos, garantindo que as organizações prezem sempre pela atuação no sentido da prevenção aos riscos.

Palavras-chave: Segurança no Trabalho. Higiene Ocupacional. Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Associação Brasileira de Higiene Ocupacional (ABHO), a Higiene Ocupacional é caracterizada, como uma ciência que visa à preservação da integridade do trabalhador por meio de medidas e etapas que reduzirão a exposição do trabalhador a determinado agente de risco bem como realizarão o controle da disseminação desses agentes. Essa definição compactua com a definição da *International Occupational Hygiene Association* que descreve a higiene ocupacional como uma disciplina que por meio das etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, objetivam a proteção do trabalhador e a possível eliminação/redução do agente ambiental de risco ao qual, este, encontra-se exposto. (ABHO, 2014; BARSANO; BARBOSA, 2014, p. 73).

Dentro da legislação brasileira que rege a Segurança no trabalho, encontramos normas que complementam a execução da higiene ocupacional dentro do âmbito trabalhista, tais como

a NR 9, que baseava-se nas etapas da higiene ocupacional para promover um programa de gerenciamento e controle dos agentes ambientais de risco e, tendo como auxiliar as normas de higiene ocupacional elaboradas pela FUNDACENTRO, também conhecidas como NHO's.

No ano de 2020, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT – publicou a Portaria nº 6.725 de 10 de março de 2020 que, atualizando a NR 9, retirou de seu texto o PPRA. Juntamente a esta atualização, a Portaria nº 6.730 de 09 de março de 2020, foi criada para atualizar também a Norma Regulamentadora 01 (NR 1), instaurando assim o sistema de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e, com ele, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) que, substitui o PPRA, gerenciando todos os agentes de risco presentes nos ambientes laborais (BRASIL, 2020).

A higiene ocupacional, de acordo várias literaturas, é aquela que se preocupa com gerenciamento dos agentes ambientais de risco, entretanto o programa que se referenciava a esta ciência (PPRA) foi substituído por outro programa (PGR) mais abrangente no sentido de englobar todos os agentes ocupacionais de risco. Como então o PGR influenciará na gestão da higiene ocupacional? Como contribuir para que o PGR seja executado de forma íntegra dentro das organizações?

A fim de responder tais questionamentos o presente estudo teve como objetivo, através de uma pesquisa bibliográfica teórica responder às perguntas acima elencadas e entender como a substituição do PPRA pelo PGR impactará na Higiene Ocupacional.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A Higiene ocupacional, também conhecida como higiene do trabalho ou higiene industrial, tem papel fundamental no vasto campo da segurança no trabalho e da qualidade de vida, pois é nos preceitos desta ciência que os membros do SESMT, por meio de conhecimentos técnicos e com o uso de instrumentos de medição específicos, conseguem garantir, na prática, que o funcionário labore em um ambiente de trabalho saudável, ou seja, em um lugar onde lhe seja garantida, na medida do possível, sua integridade física e psíquica (BARSANO; BARBOSA, 2014, p. 73).

A Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO) descreve a higiene ocupacional como uma ciência que visa ao bem estar do trabalhador por meio de medidas e

etapas, que buscam a redução e o controle dos agentes ocupacionais existentes no local de trabalho. A higiene ocupacional gerencia a exposição aos agentes ocupacionais por meio de etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de toda e qualquer condição que interfira de forma negativa na integridade do trabalhador (ABHO, 2014).

Durante o século XIX, aconteceu na Europa a revolução industrial, fato importantíssimo para a história da segurança no trabalho e para a higiene ocupacional, isto porque é perceptível, ao estudar a história, que, durante esse período de revolução, a preocupação com a integridade do trabalhador era inexistente, contribuindo assim para o surgimento de inúmeras doenças ocupacionais e acidentes (SANTOS *et al.*, 2004, p. 14). A partir da revolução industrial, automatizou-se vários processos, até então, manuais e mais lentos. Entretanto, nesse período, a exploração do trabalhador era excedente, a existência de direitos trabalhistas era nula e, conseqüentemente, a preocupação com o trabalhador era altamente supérflua (MIRANDA, 2012); e com isso, muitos trabalhadores estavam sujeitos a contrair doenças e a sofrer algum tipo de acidente. Todavia, em 1802 surge a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes. Essa lei reduziu a jornada de trabalho, anteriormente de 16h, para 12h diárias, obrigou os empregadores a lavar as paredes das fábricas e a instalar um sistema de ventilação, (BITENCOURT; QUELHAS, 2009) porém essas medidas foram ineficazes. Somente em 1833, após a criação da “Lei das Fábricas” regulamentou-se o trabalho infantil, proibindo o trabalho para menores de 13 anos, trabalho noturno para menores de 18 e exigindo dos empregadores educação para as crianças. Em 1984 a “Lei das Fábricas” foi expandida apresentando medidas mais preventivas como: melhor ventilação nas fábricas para reduzir a incidência de gases e poeiras. Daí, surgem as primeiras exigências em relação à higiene ocupacional (SANTOS *et al.*, 2004, p. 14).

No Brasil também passamos por um processo de revolução industrial, que ocorreu quase 100 anos após a revolução europeia. Nesta época, a Higiene Ocupacional era praticamente desconhecida em nosso país. Em 1919, com a criação da Lei sobre Acidentes de Trabalho, observava-se uma preocupação maior em relação à integridade do trabalhador. Após isso, muitos outros eventos marcaram a história da higiene ocupacional como a criação da Inspeção de Higiene Industrial e Profissional, em 1923; a decretação da Segunda Lei de Acidentes de Trabalho e, com ela, a criação da Inspeção de Higiene e Segurança no Trabalho que posteriormente passou a Divisão de Higiene e Segurança no Trabalho, em 1934; a criação

da Consolidação das Leis de Trabalho que já incluía, em seu texto, um capítulo exclusivo à higiene e segurança no trabalho, em 1944; e em 1966 a criação da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho – FUNDACENTRO que se destacou em seus estudos acerca da higiene ocupacional, visto que a FUNDACENTRO foi criada em meio aos altos índices de crescimento dos números de acidentes e doenças ocupacionais no Brasil. (FUNDACENTRO, 2020; SANTOS *et al.*, 2004, p. 27)

3 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de cunho teórico. A pesquisa bibliográfica é um estudo de obras já publicadas e revisadas (livros, artigos, teses, dissertações) que irá direcionar o trabalho científico. A pesquisa bibliográfica está diretamente ligada ao meio acadêmico possibilitando o aprimoramento e atualização do conhecimento científico, através de uma investigação de obras já publicadas (SOUSA; OLIVEIRA; ALVES, 2021).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Evolução da gestão de segurança do trabalho no Brasil

No plano internacional, a implementação de sistemas de gestão da SST ganhou força nas sociedades industriais avançadas durante as décadas de 1980 e 1990. Em alguns países, a adoção desses sistemas passou a ser uma exigência legal ou bastante estimulada e reconhecida por órgãos governamentais. No Brasil, a implementação desses sistemas se intensifica nas grandes corporações, principalmente, a partir da segunda metade da década de 1990 (FUNDACENTRO, 2005).

Atualmente, muito tem se falado sobre a novidade da aplicação de um sistema de gerenciamento de riscos em SST através da publicação da nova NR-01. Mas será que realmente isso é uma novidade? Para melhor explicar tudo isso, façamos uma viagem histórica.

A implementação de um sistema de Gestão em SST que busque a melhoria contínua e permanente de um ambiente mais seguro e saudável em termos de SST no Brasil não inicia

com nova redação da NR-01, esta evolução histórica já vem sendo implantada no Brasil desde 1996, como demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Linha do tempo da evolução histórica dos sistemas de gestão em SST no Brasil.

Fonte: Elaboração própria do autor

O início da utilização de sistemas de gestão em SST no Brasil começou a se consolidar em 1996 com a criação, na Inglaterra, de um guia para sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, a British Standard 8800 (BS8800). A BS8800 foi o primeiro padrão nacional para gestão de um sistema de SST publicado como um guia de implementação e teve uma divulgação expressiva indicando sua utilização, porém de forma voluntária, ou seja, não existia obrigação de adotar seus requisitos (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 1996). Em 1999, a Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) publicou a OHSAS 18001, que trouxe um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança (especificação), cujo objetivo era estabelecer um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, para eliminar ou minimizar riscos aos trabalhadores e outras partes interessadas que possam estar expostas a riscos de acidentes e doenças ocupacionais associados as suas atividades (OHSAS 18001, 2007). Tem-se então a primeira certificação em SST no mundo, principalmente porque seus requisitos vieram alinhados com os da ISO 9001 (Gestão da Qualidade) e ISO 14001 (Gestão Ambiental).

Em 2005, a Fundacentro apresentou a versão, em português, das “Diretrizes sobre sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho”, elaboradas e publicadas pela Organização Internacional do Trabalho. As diretrizes propostas pela OIT apontam para a

necessidade de avaliações independentes do desempenho das organizações em SST, com ampla participação de partes interessadas, de forma a reconhecer o mérito efetivo das organizações que buscam a melhoria contínua de seus ambientes de trabalho e contribuem para o desenvolvimento sustentável (FUNDACENTRO, 2005). Conseqüentemente, as organizações que implementaram um sistema de gestão da SST que está em conformidade com a OHSAS 18001 poderão estar seguras que o seu sistema de gestão da SST também será compatível com as recomendações das Diretrizes ILO-OSH (OHSAS 18001, 2007).

Em 2007, a OHSAS 18001 foi atualizada. A segunda edição desta Norma OHSAS está focalizada na clarificação da primeira edição, para ser compatível com as normas de gestão ISO 9001:2000 (Qualidade), ISO 14001:2004 (Ambiente) e ILO-OSH, a fim facilitar a integração dos sistemas de gestão da saúde e segurança do trabalho, com os sistemas de gestão ambiental e com os sistemas de gestão da qualidade, caso as organizações o pretendam fazer. Bem como, reforçar a compatibilidade entre estas normas, para benefício dos seus utilizadores. Com a atualização, a OHSAS 18001 agora refere-se a si própria como uma norma, não como uma especificação ou documento, como na edição anterior. Isso refletia a crescente adoção da OHSAS 18001 como base para as normas nacionais de sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho (OHSAS 18001:2007).

Há mais de duas décadas surgiu a ideia de um padrão ISO para um sistema de gerenciamento de SSO. Em 2013, um comitê da ISO deu início ao processo de elaboração de uma norma específica sobre segurança e saúde ocupacional, ficando definido que essa norma teria o número ISO 45001. Em 2018, após três tentativas fracassadas, a comunidade internacional votou para desenvolver o que muitos consideram o padrão de segurança e saúde mais significativo nos últimos 50 anos. A ISO 45001 é o resultado de cinco anos de esforços iniciado em 2013 e finalizado em 2018 com a aprovação e publicação padrão, se aproveitando do sucesso da OHSAS 18001, há expectativa de que a ISO 45001 seja o principal padrão internacional do sistema de gestão de OHS (FISHER, 2016; NEAG *et al.*, 2020).

4.2 A Higiene Ocupacional e a Gestão de SST.

A falta de mecanismos que proporcionam a segurança em determinado local de trabalho afeta de forma negativa na produtividade e, conseqüentemente, no trabalhador, que é a parte

SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2022

IX SEMATEC/ VI SECITEC/ I SENPIEX/ VII SEMANA DE INCLUSÃO

18 A 21 DE OUTUBRO

mais frágil do elo trabalhista. Logo, é necessário que sejam tomadas medidas por parte dos empregadores e, profissionais de segurança existentes na empresa, que proporcionem ao empregado um trabalho mais seguro (LIMA; LIMA, 2018).

Para que haja uma boa gestão, é necessário que alguns elementos façam parte desse processo, tais como: administração, controle, desenvolvimento, capacitação, criação, comercialização, respeito, ética, soma, liderança, e espírito de equipe (CAMARGO, 2011). Esses elementos se entrelaçam cooperando um com o outro. Uma boa administração somada a uma boa liderança faz com que haja um bom desenvolvimento das ações propostas, o que, conseqüentemente, resulta na soma de boas ações que favorecem ao controle de maus hábitos e situações perigosas através de capacitação e formação, fortalecendo o espírito de equipe e aumentando o respeito mútuo no local de trabalho. É necessário, também, que a legislação de saúde e segurança seja atendida através das Normas Regulamentadoras (NR), Normas de Higiene Ocupacional (NHO), Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e qualquer outra norma que acrescente as anteriores.

Tendo em vista a busca pelo sucesso de uma gestão de saúde e segurança é necessário que haja a participação de todos que compõem a empresa, repartição, obra, entre outras. Isto por que, de nada adianta haver em uma empresa um sistema de gestão de segurança, um programa de saúde ocupacional ou um programa de higiene ocupacional se não houver cooperação dos empregados para cumprir o que se foi estabelecido ou não houver participação do empregador em fiscalizar e auxiliar no atendimento às exigências estabelecidas no sistema. A gestão de saúde e segurança necessita de forma indispensável da participação de ambas as partes – empregador e empregados – para que se tenha a implementação de um sistema de gestão eficiente. É preciso tirar do papel e pôr em prática.

Dentro da gestão de segurança e saúde no trabalho, a higiene ocupacional atua de forma totalmente ativa dado que, esta, contribui no gerenciamento dos riscos ambientais (físicos, químicos e biológicos). Entretanto, um assunto, já muito debatido há alguns anos é que, mesmo a H.O gerenciando os riscos ambientais e almejando o reconhecimento, medição e controle, destes agentes, grande parte dos acidentes ocorridos no país são decorrentes dos agentes conhecidos como ocupacionais (ergonômicos e mecânicos), como pode ser confirmado através dos dados publicados pelo Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho. De acordo com dados do observatório, os acidentes mais recorrentes nos últimos anos (dados de 2015-2018)

foram provocados por agentes ocupacionais – ergonômicos e mecânicos: corte, laceração e punctura; fratura; contusão e esmagamento de superfície cutânea I, entre outros (OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, 2020). Se a higiene ocupacional se refere aos agentes ambientais, mas o registro de acidentes é mais evidente entre os agentes ocupacionais, como, esta, pode contribuir melhorando a gestão?

Diversos autores (BRITO, 2011; RÍOS, 2016; RODRIGUES, 2017) descrevem a higiene ocupacional como aquela que gerencia apenas os agentes ambientais presentes nos locais de trabalho. Enquanto outros (GOELZER, 2015; OLIVEIRA, 2015) defendem, esta, como a que gerencia todos os agentes de risco presentes no local. O que de fato se sabe é que as grandes literaturas trazem a H.O abordando apenas os agentes ambientais e devido a essa gestão voltada aos agentes ambientais criou-se um programa de segurança no trabalho, o PPRA.

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de atualização das normas referentes a tal assunto e necessidade de criação de um sistema de gerenciamento de riscos alinhados às normas internacionais.

4.3 O PPRA e suas Atualizações.

A Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994, estabelecia a obrigatoriedade, por parte de todas as empresas, de implementar o PPRA. O PPRA englobava um vasto conjunto de medidas voltadas à segurança no trabalho dentro de uma empresa e, por esse motivo ele devia estar em total harmonia com as outras NR, em especial o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, regido pela NR 7. Recentemente, a norma sofreu atualização pela portaria n.º 6.735, de 10 de março de 2020 recebendo o título de Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos e com essa atualização a norma perdeu o PPRA. Vejamos agora quais as principais mudanças em relação à NR 9.

É perceptível que a principal mudança foi a exclusão do PPRA que deu lugar ao PGR a partir de março de 2021. Assim, os conceitos de agentes ambientais foram movidos para a NR 1 como também a hierarquia das medidas de controle. Como a norma não se trata mais de um programa, esta, passa a dar suporte à nova NR 1 e, conseqüentemente ao GRO e ao PGR em relação à identificação, avaliação e controles dos agentes ambientais.

O processo de identificação deve considerar a descrição das atividades bem como a identificação e formas de exposição dos agentes de risco; possíveis agravos à integridade do trabalhador bem como as medidas de prevenção já existentes e a identificação dos grupos de trabalhadores expostos; e os fatores que determinam essas exposições. Identificados os agentes de risco faz-se a avaliação, entretanto a avaliação qualitativa só será necessária para: comprovar o controle da exposição aos agentes ocupacionais presentes; mensurar a exposição dos trabalhadores; e custear a avaliação das medidas de prevenção. Nesta avaliação os aspectos organizacionais e as condições ambientais devem ser incluídos e os resultados dessas avaliações serão incluídos no documento do PGR (BRASIL, 2020).

Em relação às medidas de prevenção e controle, estas, devem estar em conformidade com o PGR atendendo aos critérios estabelecidos nos anexos da NR 9. Enquanto não forem estabelecidos novos anexos, os critérios de limite de tolerância serão adotados da NR 15 e, em caso de ausência de limite de tolerância pré-estabelecido, consulta-se a ACGIH (BRASIL, 2020).

4.4 GRO e os desafios da implementação do PGR

A portaria nº 6.739 de 09 de março de 2020 trouxe atualização ao texto da NR 01; antes chamada de Disposições Gerais, agora recebe o título de Disposições gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Com essa atualização o país ganha uma “Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional”, fazendo com que os riscos ocupacionais recebam um maior destaque. A partir dessa atualização a norma passa a citar o dever de se implementar um Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, antes praticado apenas por algumas empresas que se baseavam em legislações internacionais. Para fins de conhecimento, de acordo com a NR 1, entende-se por riscos ocupacionais a “combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo” (BRASIL, 2020). Entendido de que se trata riscos ocupacionais, entendamos, portanto, como esse gerenciamento deve ser feito.

A norma estabelece a necessidade de um levantamento preliminar de perigos, que dever ser realizado antes do funcionamento do estabelecimento, para atividades já existentes naquele local de trabalho, ou quando houver mudança de atividades já existentes (BRASIL, 2020). É

nessa fase de levantamento preliminar de perigos que já deve se buscar a eliminação de riscos, todavia, caso isso não seja possível prossegue-se com a fase de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. Com isso, os perigos existentes são identificados facilitando o procedimento de eliminação e/ou controle.

Na etapa de identificação de perigos é feita a explanação dos agentes de risco presentes no local de trabalho como também o levantamento dos possíveis agravos à integridade do trabalhador mediante a exposição ocupacional a esses agentes. É preciso também identificar quais as fontes geradoras desses agentes e/ou em quais circunstâncias, estes, se apresentam; e identificar o grupo de trabalhadores ao qual está exposto a determinado agente ocupacional. É, também, nessa etapa que os perigos externos (colisão em transporte automobilístico; descarga elétrica, natural ou em processos de manutenção elétrica; assalto, entre outros) devem ser identificados com vistas a sua possível eliminação e/ou controle (BRASIL, 2020).

Identificados os agentes, segue-se com a etapa de avaliação dos riscos ocupacionais no intuito de estabelecer as medidas necessárias para seu controle e/ou eliminação. Para isso, é necessário que se indique o nível do risco ocupacional que, de acordo com a norma, deve ser determinado considerando a combinação entre a severidade de possíveis agravos à integridade do trabalhador e a probabilidade de ocorrência deste evento (BRASIL, 2020). Desse modo poderemos utilizar a metodologia de uma matriz de risco para indicar esse nível que leve em consideração a probabilidade e consequência/severidade do risco para então quantificar o nível de risco e iniciar a etapa de elaboração do Plano de Ação.

Para estabelecer a probabilidade, é preciso atentar-se para os seguintes pontos: número de trabalhadores expostos; a frequência e a duração da exposição ao agente de risco; se há falha nos sistemas elétricos e hidráulicos bem como no maquinário de trabalho; o grau de exposição ao agente; a proteção estabelecida por equipamentos de proteção individual (EPI) e a frequência de uso destes; e atos inseguros que podem ser cometidos por pessoas sem conhecimento dos riscos presentes no ambiente laboral (BS 8800:1996). A severidade, também tratada como consequência ou impacto, é o que esse evento danoso poderá causar no indivíduo.

A metodologia do gerenciamento de riscos deve seguir um processo de melhoria contínua. Logo, em caso de erro, ou comprovada ineficácia das medidas adotadas, é necessário que haja correção destas e, sempre, proposta de medidas que, somadas as demais, protejam em primeiro lugar o trabalhador, o empregador e a coletividade respectivamente.

É possível entender, a partir desse ponto o quanto o GRO influenciará no processo de gestão da higiene ocupacional. Embora o PPRA, por muito tempo tenha sido banalizado, a partir do GRO/PGR o conhecimento acerca do processo produtivo da empresa será indispensável para a constituição e o sucesso desse sistema.

A PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020 trouxe a aprovação da nova redação da NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Assim, o PGR é um programa que deriva do GRO, ou seja, assim como o extinto PPRA, o PGR é um documento. De acordo com o item 1.5.7 da nova NR 1, o PGR deve conter, no mínimo, um inventário de riscos e um plano de ação. Entretanto, outros programas podem ser inseridos ao PGR como o Programa de Conservação Auditiva (PCA), Programa de Proteção Respiratória (PPR) entre outros.

Entendamos melhor o que deve estar presente no inventário de riscos. Neste inventário deve conter todos os dados sobre os riscos ocupacionais já identificados. Além disso, outras informações devem constar nessa seção do PGR, tais como: descrição do processo produtivo e do ambiente laboral, das atividades realizadas, dos perigos bem como os possíveis agravos à saúde, identificação das fontes geradoras, os riscos gerados por esses perigos, o número de trabalhadores expostos e a descrição das medidas de prevenção já implementadas, os dados das avaliações dos agentes ambientais com auxílio na NR 9 e os resultados das avaliações ergonômicas com base na NR 17, a avaliação dos riscos, bem como a classificação, destes, com vistas à elaboração do plano de ação, além dos critérios adotados para avaliar os riscos identificados. Esse inventário deve ser, constantemente, atualizado, visto que novos agentes podem ser inseridos no ambiente laboral devido à inserção de maquinário novo ou evolução da etapa de uma obra (BRASIL, 2020).

Contudo, outras informações também devem fazer parte desse programa como: caracterização da empresa, de modo que se saiba qual a empresa contratante e qual o processo produtivo da mesma; quais os objetivos do programa; o levantamento preliminar de perigos; quais os critérios adotados e quais os riscos serão prioritários; a definição do nível de risco; o inventário de risco; o plano de ação que será adotado; como será o acompanhamento da saúde dos trabalhadores; o plano de emergência; as responsabilidades; e os possíveis anexos.

A norma cita que a organização deve elaborar um plano de ação que indique as medidas de prevenção a serem introduzidas ou aprimoradas. Todavia, diferente do inventário de riscos,

a norma não diz como esse plano de ação deverá ser elaborado deixando uma pequena brecha para que a organização utilize de metodologias já existentes – a exemplo da ferramenta 5W2H – bem como crie um plano de ação com base nas realidades vividas no local de trabalho (PAULA, 2015; NAPOLEÃO, 2018). O plano de ação quando bem elaborado e executado, contribui positivamente para o sucesso da organização de modo que todos os processos que devem ser realizados serão executados de forma ordenada e com sucesso sem prejuízos, sem perdas, e sem com melhor aproveitamento de tempo.

Além disso, é preciso que se saiba que não há definição de quem poderá elaborar o PGR. Entretanto, faz-se valer que o melhor profissional para realizar essa elaboração é um profissional da área de Segurança no Trabalho.

O Brasil é um país pioneiro em registros de acidentes e mortes decorrentes do trabalho. Diariamente, pessoas que se deslocam ao trabalho, retornam para casa com sequelas irreversíveis ou, em alguns casos, não retornam (OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, 2020). Muitas são as causas desses eventos danosos, mas, em grande parte, a falta de colaboração entre as partes – empregador e empregado – resultam nessas percas de cunho patrimonial e, principalmente, vital.

Se pudéssemos elencar todos os empecilhos à execução da segurança no trabalho teríamos uma lista quase que infinita, pois, desde a falta de compreensão da organização em colaborar com a implementação de medidas que projetam os empregados até a incompreensão por parte dos próprios empregados em obedecer às medidas propostas por simples desconhecimentos, desta, encontramos dificuldades para que a segurança aconteça dentro do ambiente laboral. Os empregadores ainda enfrentam a Segurança no Trabalho como um custo e, por esse motivo, dispensam esses serviços que são essenciais à empresa e ao trabalhador. Também tem parcela de culpa os empregados quando não colaboram com as medidas implementadas pela organização como, por exemplo, o uso correto do EPI (COSTA *et al*, 2018).

Diante disso fica evidente entender que a falta de uma cultura sólida, em segurança no trabalho, compromete e muito, as relações trabalhistas incapacitando o cumprimento das medidas de SST que visam proteger o trabalhador e a empresa. A escassez de fiscalização também contribui para o insucesso da aplicação de programas de SST como o antigo PPRA. Assim, para que o PGR vigore de forma íntegra e não se torne um “documento de gaveta”, a

participação recíproca de ambas as partes deve existir. Em primeiro lugar o empregador deve buscar conhecimento acerca da SST com profissionais da área para assim repassar para os empregados, entretanto, também é dever dos empregados cobrar medidas de segurança, junto aos SESMT e a CIPA, ao empregador.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proteção da saúde dos trabalhadores e a incidência dos diversos riscos sobre estes devem ser garantidas pela implantação de todo um conjunto de medidas adotadas pela área da segurança no trabalho, evitando assim eventos danosos como acidentes e doenças provenientes de sua atividade laboral. Com isso, o processo de gerenciamento de risco entra em cena como uma peça importante de todo sistema, devendo assim, estar sempre em constante atualização visando melhorias contínuas e eficazes.

Após todo estudo dos impactos que podem ser causados a essa área de atuação, pode-se perceber o importante papel das atualizações nas normas regulamentadoras, sugerindo processos de melhoria continua que, se seguidas, contribuirão ainda mais dentro da gestão de riscos juntamente com a implantação do GRO aliada à expansão do PGR. Assim, percebe-se que a transição do PPRA para o PGR, como proposta pela atualização da nova NR-1 trará um enorme impacto no que tange a toda reestruturação de um sistema de gestão dentro das empresas corroborando assim com a implantação de boas práticas de gerenciamento de riscos colaborando diretamente com o processo de gestão da higiene ocupacional.

Desse modo, pode-se verificar que este trabalho deixa contribuições importantes para as discussões acerca da atualização da nova NR-1 para toda comunidade acadêmica bem como para as organizações, a fim de não só cumprir a legislação, mas proporcionar a estes observações capazes de identificar a importância de se estabelecer e se preparar para os novos desafios da implantação desse novo modelo de gestão no Brasil que visa proporcionar um ambiente de trabalho ainda mais seguro e saudável, de forma a aumentar a produtividade e diminuir os custos através da diminuição do absenteísmo e dos acidentes e de doenças ocupacionais.

Por fim, percebe-se que a substituição do PPRA pelo GRO/PGR permitirá um maior nível de engajamento das empresas no que tange a identificação e avaliação dos riscos ocupacionais

nas quais estão expostos todos os empregados, ajudando a tornar os ambientes mais seguros e saudáveis, promovendo assim um aumento de produtividade, com redução de perdas de horas trabalhadas favorecendo a consolidação de empresas cada vez mais competitivas.

REFERÊNCIAS

ABHO. Um pouco da história da ABHO, 2014. Disponível em: <https://www.abho.org.br/abho>. Acesso em: 07 jan. 2022.

BARSAÑO, P. R.; BARBOSA, R. P. Higiene e segurança do trabalho. São Paulo: **Érica**, 2014. 128 p.

BRASIL. Secretaria do Trabalho. **NR 01** Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 2020. Disponível em: https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-01-Atualizada-2020.pdf. Acesso em: 07 jan. 2022.

BITENCOURT, C. L.; QUELHAS, O. L. G. Histórico da evolução dos conceitos de segurança. **ABEPRO**, Rio de Janeiro, n. 021, p. 18, 2009.

BRITO, A. M. DA S. Qualidade de vida no trabalho: Um estudo sobre a segurança e higiene como forma de prevenção dos acidentes ocupacionais, **INESUL**, Londrina, 2011.

BRITISH STANDARD INSTITUTION. Occupational health and safety management systems – specification BSI-OHSAS-18001. London, 2007.

BRITISH STANDARD. Guide to Occupational health and safety management systems – BS 8800. London, 1996

CAMARGO, W. Gestão Da Segurança Do Trabalho, **IFPB**, Curitiba, 2011.

COSTA, B. H. R. et al. Utilização De Equipamentos De Proteção Individual (EPI'S). **XXXVIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção**, Alagoas, 2018.

Diretrizes sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, 2005. São Paulo: Título original: Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems – ILO-OSH 2001. Tradução: Gilmar da Cunha Trivelato. 48 p., 2001.

FISHER, T. The Rise of ISO 45001: Meeting at ISN UPDATE: A New Global Occupational Health and Safety Management System Standard. In: **ASSE Professional Development Conference and Exposition**. American Society of Safety Engineers, 2016.

FUNDACENTRO, História. Disponível em:

<http://antigo.fundacentro.gov.br/institucional/historia>. Acesso em: 20 mar. 2022.

FUNDACENTRO, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.

GOELZER, B. I. F. Higiene Ocupacional: importância, reconhecimento e desenvolvimento. **Revista ABHO**, São Paulo, v. 21, 2015.

LIMA, V. F. D.; E LIMA, L. E. M. Gestão de segurança do trabalho na indústria de papel: diagnóstico de cultura de segurança por meio de pesquisa de identificação do nível de segurança. **Revista Gestão Industrial**, Ponta Grossa, v. 13, n. 4, 2018.

MIRANDA, F. S. M. P. A Mudança do Paradigma Econômico , a Revolução Industrial e a Positivização do Direito do Trabalho. **Revista Eletrônica Direito**, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 1–24, 2012.

NAPOLEÃO. B. M. 5W2H. Disponível em: <https://ferramentasdaqualidade.org/5w2h/> Acesso em: 15 de nov. 2021.

NEAG, P. N.; IVASCU. L.; DRAGHICI, A. A debate on issues regarding the new ISO 45001: 2018 standard adoption. In: **MATEC Web of Conferences**. EDP Sciences, 2020.

OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. Disponível em: <https://smartlabbr.org/sst/localidade/0> Acesso em: 15 de nov. 2021.

OLIVEIRA, L. T. DE. A higiene e a segurança do trabalho aplicada em estabelecimentos de saúde. **Percursos Acadêmicos**, Belo Horizonte, n. 2013, p. 515–525, 2015.

PAULA, G. B. O que é 5W2H: reduza incertezas, ganhe produtividade e aprenda como fazer um plano de ação. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/5w2h/> Acesso em: 15 de nov. 2021.

RÍOS, S. H. A Higiene Ocupacional, Essa Grande Desconhecida: Vamos Conhecê-la? **Revista ABHO**, São Paulo, v. 1, p. 13–17, 2016.

RODRIGUES, C. J. P. Noções Básicas de Higiene e Segurança do Trabalho. **Escola de Especialistas de Aeronáutica**, Guaratinguetá, p. 1–21, 2017.

SANTOS, A. M. A.; BON, A. M. T.; GRONCHI, C. C.; LIMA, C. Q. B.; TRIVELATO, G. C.; VALENTE, I. F.; GUIAR, J. G.; AMARAL, L. S.; CARDOSO, L. M. N.; PEREIRA, M. L. R.; MATOS, M. P.; KATO, M.; SCHÄFFER, S. R.; CECATTI, S. G. P. Introdução à Higiene Ocupacional. **Fundacentro**, São Paulo, p. 84, 2004.

SOUSA, A. S.; OLIVEIRA, S. O.; ALVES, L. H. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da Fucamp**, Monte Carmelo, v.20, n.43, p.64-83/2021.